

18/06/2024
Vol. 3, N°. 12/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 12/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

12. Apagão cibernético e criptomoedas

No mundo digital de hoje, as criptomoedas têm se destacado como uma revolução financeira, prometendo uma era de descentralização monetária e inovações tecnológicas baseadas em blockchain. Contudo, a dependência dessas moedas digitais em relação à infraestrutura da internet introduz uma vulnerabilidade significativa: a possibilidade de um apagão na internet. Este evento, embora improvável, poderia paralisar as redes de blockchain, cessando transações e minando a confiança dos investidores.

A operacionalidade das criptomoedas depende da conexão constante entre nós para validar e registrar transações. Por isso, qualquer interrupção significativa na conectividade da internet – seja por falhas técnicas, ataques cibernéticos ou ações geopolíticas – representa um risco imediato para o ecossistema de blockchain. Incidentes passados, como o grande ataque DDoS em 2016 que afetou importantes plataformas globais, ilustram a fragilidade das infraestruturas de rede atuais.

Na eventualidade de um apagão da internet, as consequências para o mercado de criptomoedas seriam diretas e severas. A suspensão de transações poderia provocar uma queda abrupta nos preços das moedas digitais, além de gerar uma onda de pânico entre os investidores, potencialmente levando a uma desvalorização a longo prazo.

Diante desses riscos, a comunidade de blockchain tem buscado desenvolver estratégias de resiliência. Uma abordagem promissora é a utilização de redes de comunicação alternativas, como redes mesh e conexões via satélite. Projetos como Blockstream Satellite e Starlink, de Elon Musk, exemplificam iniciativas que buscam garantir a continuidade das operações de blockchain mesmo durante interrupções da internet convencional.

A preparação para um cenário de apagão global da internet é crucial para proteger a visão de um futuro financeiro descentralizado. Isso envolve não só a diversificação das tecnologias de conectividade mas também o fortalecimento das medidas de segurança e a elaboração de planos de contingência robustos. As criptomoedas, em sua essência, prometem libertar as finanças da tutela de instituições centralizadas, mas para que essa promessa se sustente, é essencial que o ecossistema de blockchain seja capaz de resistir e se adaptar às adversidades tecnológicas e geopolíticas.

Assim, o futuro das criptomoedas não está apenas atrelado à sua aceitação e integração no cenário econômico global, mas também à capacidade de resistir e se adaptar às incertezas de um mundo cada vez mais conectado e, paradoxalmente, susceptível a desconexões críticas.

Arte digital da Semana

O Mundo impactado pelo crash dos sistemas.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Estamos ainda em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Candle mensal com indicação de perda de força na queda;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) cruzamento das linhas, as chances consolidação ou pullback;
- Mac´D Longe do Zero atenção;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Canal de alta azul de leve baixa rompido agora num pequeno canal de alta (Melhor identificação no gráfico diário).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac'D (Circulo Amarelo) como previsto na edição anterior o cruzamento originou o pullback.
- este cenário agora observem os canais azuis, estamos dentre de uma leve queda que vem desde março, rompemos queda anunciada em final de junho, estamos em leve alta batendo no limite superior da leve queda que vem de março;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis suporte de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D oscilando sobre a linha zero (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja);
- Ativo em queda alta.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL